

Nida Gaidauskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

„PAVASARIO SONATA“: MUZIKINĖS IR KULTŪRINĖS VAIZDUOTĖS SAMPLYNOS

Straipsnyje aptariamos M. K. Čiurlionio tapybinio ciklo „Sonata Nr. 2“ reikšmės, atlikimo ir mąstymo stilius, eksponavimo variantai. Keliamas klausimas, kaip ciklui buvo suteiktas „Pavasario“ pavadinimas. Apmąstomos nereflektuotos kultūrinės paralelės, K. Donelaičio ir M. K. Čiurlionio – kaip lietuvių literatūros ir meno kanono atstovų – pasirodymas XX a. pradžios kultūroje, ypač jų „pavasarinės“ sugestijos, išryškinami bendri jų skleidėjai.

Raktažodžiai: K. Donelaitis, „Pavasario linksmybės“, M. K. Čiurlionis, „Sonata Nr. 2“, sonatinis *Alllegro*

Konferencijos tema „Ciklo pradžia: „Pavasario sonata““ žadina tam tikrų kultūrinių kontekstų refleksiją, kuria pasidalinsiu laisva eseistine forma.

I.

Pradžioje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis savo tapybinių sonatų nevadino siužetiniais pavadinimais – jie ėmė rasti gerokai vėliau, dailininkui nusprendus išbandyti savo jėgas Sankt Peterburgo salonuose. Menininkų grupės *Мир искусства* bei Rusų dailininkų sąjungos 1909–1910 m. parodomis buvo pasirinkti pavieniai Čiurlionio paveikslai, ciklų fragmentai – veikiausiai taip iškilo poreikis pavadinime įvardyti pagrindinę „sonatinio“ ciklo temą. Tarkim, vėlyvoji „Žvaigždžių sonata“ jau taip ir vadinama, o pirmųjų Lietuvių dailės parodų kataloguose dar figūruoja sonatų numeracija, kaip įprasta to meto muzikos opusų pavadinimuose.

Vadinamoji „Pavasario sonata“ yra antrasis dailininko sukurtas tapybinis šio žanro ciklas, kurio pavadinimas nėra paliudytas jokioje dailininko egodokumentikoje. Tačiau kultūrinėje recepcijoje dažnai nutinka, kad nuobodžią numeraciją pakeičia nuoroda į asociaciją, juolab kad vėliau leidžiant Čiurlionio darbus

Janas Pleisleris, triptikas *Pavasaris*, 1901. Drobė, aliejus

įsivyravo teminiai „sonatinių“ ciklų pavadinimai. Bet kodėl – „Pavasario...“, kai dailininkas pastele neįterpia nė vieno žiedo, o *Allegro* nė iš tolo neprimena pirmosios žalumos, kaip pažodžiui verstume italų *primavera*? Simboliška, kad vienas iš ankstyviausių ciklų buvo susietas su šia tema – XIX–XX a. sandūroje labai būdingas romantinis pavasario kultas. Meno kalba jį perteikė įvairiausių srovių atstovai – apie bundančius jaunų personažų jausmus ir jų grožį bylojo ankstyvieji simbolistai, saulės žaismą šviežios žalumos properšose gaudė bei, pasitelkdami liaunas moterų figūras, pavasario gaivumą ikūnijo impresionistai; taikomajame mene juos skleidė *Art Nouveau*, secesionizmo atstovai, o postimpresionistai pagaviu žvilgsniu ir ekspresyvia atlikimo maniera mėgino ištraukti pačią pavasario kvinteesenciją.

1895 m. pasirodžiusi Maironio *Pavasario balsų* pirmoji laida buvo visuotinai eksploatuojamų temų ir vaizdinių atspindys. Kai Čiurlionis laiške iš Varšuvos ištare visiems žinomą priesaiką „Aš ketinu visą savo buvusį ir būsimą darbą skirti Lietuvai“ (Čiurlionis 2019: 509), per skaitytojų rankas keliavo trečioji *Pavasario balsų* laida – tai liudijo poeto ir jo rinkinio populiarumą lietuviškai skaitančioje auditorijoje. Daugelyje Vidurio iki Rytų Europos regionų iš kaimo bendruomenės formavosi tautiškai angažuotos miesto inteligentijos pirmos kartos, kurios šį bundančios gamtos metų laiką siejo su politiniu kontekstu – „tautų pavasario“ viltimi. Darvinizmo ir kitų evoliucijos teorijų paveikti

Vincentas van Goghas, *Migdolo žydėjimas*, 1890. Drobė, aliejus

Claude'as Monet, *Pavasario metas*, 1886. Drobė, aliejus

tautiniai ideologai lankstaus daigo, sprogstančio pumpuro gyvastingumo potencialą pritaikė socialiniams, civilizaciniams procesams nusakyti. Jaunos tautos projektavo savo žydėjimą ir klestėjimą „pasenusio“ ir „sumedėjusio“ pasaulio proskynoje. Jie nykimui pasmerkė mažai paslankias galios struktūras, suabejojo senosios Europos teise laikyti save pasaulio centru ir normų etalonu. (Šias Arturo Schopenhauerio, Friedricho Nietzsche's inicijuotas išvalgas, prieš prasidedant Pirmajam pasauliniam karui, Osvaldas Spengleris apmąstys savo *Vakarų saulėlydyje* (*Der Untergang des Abendlandes*), paskelbtame jau nusiritus karo bangai). Jau Vytautą Kavolį domino, kaip pavasario samprata atskleidė lietuvių kultūros sąmoningumo transformacijas (Kavolis 1994: 355–560). *Pavasario balsai* šiame kelyje – reikšminga tarpinė stotelė, rodanti reikšmingus pokyčius – iki avangardinių ekspresionistinių Kazio Binkio *100 pavasarių* (1923). Šioje kultūrinėje paradigmoje verta matyti ir Čiurlionio „Pavasario sonatą“, o taip pat – ankstyviausias mūsų „georgikas“ pavasario tema.

Čiurlioniui pradėdant tapyti „Pavasario sonatą“, paskui – persikeliant gyventi į Vilnių, lietuviškų knygynų naujiena tapo Maironio poemos *Jaunoji Lietuva* leidinys. Jaunas kunigas poetas Motiejus Gustaitis tais metais žurnalui *Draugija* siūlė savo eiles simboliniais pavadinimais – „Pavasaris“ ir „Jaunos širdys“: jaunystės ir pavasario motyvai užtvintė spaudą. Ne vienas bendrijos

Gustavas Klimtas, „Beržynas“, 1903. Drobė, aliejus

Ferdinandas Hodleris, *Pavasaris*, 1901. Drobė, aliejus

atstovas gamtovaizdžių įtaigumu tikrino rašytojų meistrystės lygį – štai menininko mirties metais Liudas Gira sudarė viešai deklamacijai skirtą lietuvių poezijos antologiją *Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą*, kurioje ypač daug vietos skirta pavasario aprašymams, neaplenkiant nė ankstyviausio lietuvių literatūroje „saulelės budinamo svieto“ meniško vaizdo – Kristijono Donelaičio „Pavasario linksmybių“ fragmento. Tuo metu, kai šešioliktus einantis Čiurlionis uoliai repetavo fleitos griežimo techniką Mykolo Oginskio orkestro mokykloje, už apytikriai šimto kilometrų į Vakarus, Tilžėje, Martynas Jankus leido pirmąjį pačių lietuvių inicijuotą pilną „Pavasario linksmybių“ leidimą. Kai jaunuolis atvyko studijuoti į Leipcigo konservatoriją, knygynuose buvo galima rasti Leipcigo universiteto profesoriaus Franzo Oskaro Tetznerio sudarytą į vokiečių kalbą išverstą lietuvių dainų rinkinį *Dainos, litauische Volkgesänge...* (1897), Čiurlioniui išvykstant Leipcige išleista Tetznerio studija *Die Slaven in Detschland* (1902), kurioje apie 90 puslapių skirta baltams aprašyti, klaidingai juos priskiriant slavams. Iki atvykstant į Leipcigą Čiurlioniui, germanistas etnologas jau penkerius metus vokiečių spaudoje intensyviai skelbė ir savo tyrimus apie Donelaitį. Jei būtų giliau išmanęs savo šeimos istoriją ar jau puoselėjęs modernią lietuvišką tapatybę, galbūt jaunas Konstantinas būtų susidomėjęs šiuo poetu. Mat jo protėviai, kažkada palikę Regensburgo apylinkes, kelias kartas gyveno Prūsijoje:

jo senelis iš motinos pusės Friedrichas Radmannas gimė Rytprūsių Širvintose ir senelės Albertinos Dorotos tėvas Gottliebas ar Gottfriedas Schmidas buvo Prūsijos pilietis. Proseneliai išpažino tą pat tikėjimą, kaip ir Donelaitis, kuris buvo baigęs ne tik teologijos mokslus – studijavo ir filosofiją. Deja, Leipcige Čiurlionio nepasiekė Tolminkiemio pastoriaus, tapsiančio Rytprūsių lietuvininkų simboline figūra, biografijos faktai – kad iš savo brolio, fortepijonų meistro, jis buvo išmokęs konstruoti šiuos instrumentus, pats skambino ir komponavo giesmes. Dvidešimt šešerių metų Konstantinui Leipcige rūpėjo kiti dalykai – koncertai *Gewandhause*, kontrapunkto kompozicijos, pirmieji dažų rinkiniai, įsigyti iš menkų santaupų. O ir vokiečių kalba jis skaitė prastai. Tetznerio pavardę Čiurlionis išgirdo, klausydamasis Jono Basanavičiaus kalbos, atidarant Pirmąją lietuvių dailės parodą: „Vienas iš geriausių lietuviškųjų dainų žinovas, mano bičiulis, D-ras Fr. Tetzner’is lietuvius vadina ‚das gesangreichste Volk auf der Erde‘ (dainingiausia tauta ant žemės); o tai duoda mums viltį, kad poezijos pilnoji mūsų tauta ateityje sutvers ir kitose dailos šakose pastebėtinus dalykus. Apie tai liudyja jau ir vieni-kiti tvariniai, kuriuos čion matome išstatytus [...]“ (Basanavičius 1906: 2). Paskui dainavo choras, kurį, atidarymo šventei ruošiant dar visai žaliam Juozui Tallat-Kelpšai, konsultavo Čiurlionis. Nutirpus sniegui, Konstantino namų galerijoje vienas po kito ėmė rasti „Pavasario“ vardu pavadinti darbai, tarp jų – ir vadinamoji „Pavasario sonata“.

Esama tam tikrų panašumų, kaip randosi Donelaičio ir Čiurlionio kūrinių pavadinimai, kitų kultūrinių paralelių. Baiginėdamas savo poemą šimtmečiu anksčiau nei gimė Čiurlionis, Donelaitis nepasiūlė savo kūrinio pavadinimo, nebuvo aišku, kaip jį struktūruoti. Chronologiškai anksčiausiai jis rašė „Žiemos rūpesčius“, tačiau Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Rėzos (Ludwig Rhesa) dėka kaip Donelaičio poemos pradžia įsitvirtino „Pavasario linksmybės“. Pirmasis leidėjas, sudarytojas bei vertėjas pasiūlė ir žanro, ir paties kūrinio pavadinimą – *Metai (Das Jahr)*. Gyvendamas Tolminkiemyje, Donelaitis kantriai sodino, skiepijo, veisė ir puoselėjo visoje apylinkėje garsėjusį sodą – poetas Justinas Marcinkevičius manė, jog galbūt gėrėdamasis savojo sodo žydėjimu, pastorius taip įkvėptai pradėjo piešti „Pavasario linksmybių“ gamtos vaizdus (dokumentinis filmas „Ruduo Tolminkiemyje“ (1988), rež. Juozas Sabolius) – ištis šios poemos *Metai* dalis keliskart dažniau publikuota,

M. K. Čiurlionis, *Pavasaris*, 1907. Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis, *Pavasario motyvas*, 1907. Popierius, tempera

versta, labiau pamėgta nei kitos. Čiurlionio „Pavasariai“ tapyti Druskininkuose, pasineriant į nuo vaikystės dienų pažįstamą kraštovaizdį.

Profesorius Vytauto Landsbergio pirmoji knygelė apie Čiurlionį pavadinama *Pavasario sonata* (1965). Viename iš pastarųjų savo pasisakymų jis pakartosis: sonata kaip idėja ir raiškos būdas eina per visą Čiurlionio gyvenimą (*Čiurlionis ir pasaulis* 2019: 190). Rengiant spaudai Donelaičio *Metus*, pasirodė, kad rankraščių originalų turimos tik dvi dalys – „Pavasario linksmybės“ ir „Vasaros darbai“. Kiti du – sunkesnieji – metų laikai išliko tik nuorašų pavidalu. Tarp Čiurlionio tapybinių sonatų tėra taip vadinami „Pavasario“ ir „Vasaros“ teminiai ciklai. Atrodytų, kad menininko ikonografijoje labiausiai trūksta rudens – bet ar tikrai? Išliko rudeniškos nuotaikos fluorofortų, literatūrinė sonata „Ruduo“, veikiausiai rašyta jau grįžtant į Lietuvą. Nė vieno numeruoto sonatų ciklo žiūrovai nepavadino „Žiemos sonata“ – bet turime puikų ciklą „Žiema“ (1906), liudijantį iki tol nematytą menininko polinkį minimizuoti

gamtovaizdį, abstrahuoti ir bemaž grafinėmis priemonėmis perteikti žvarbumo ir gyvybės pavidalus¹. Taigi, „Žiema“ – chronologiškai anksčiau nei „Ruduo“, o pastarasis – galbūt anksčiau nei „Pavasariai“, „Vasaros“ triptikai ar sonatos. Tad galėtumėm grįžti prie klausimo, kodėl pavasaris – ciklo pradžia, kaip teigiama konferencijos pavadinime? Matyt, pavasarį kaip ciklo pradžią sugestijuoja pati kultūra. Antonio Vivaldi „Metų laikai“ taip pat prasideda „Pavasariu“.

Tuo metu, kai Čiurlionio vaizduotė išibėgėjo sonatinio mąstymo linkme, Jurgis Šlapelis rengė pirmąjį Lietuvos teritorijoje spausdintą *Metų* leidimą. Knyga pasirodė Donelaičio 200-ųjų gimimo metinių proga – tais pačiais metais, kai Vilniuje atidaryta beprecedentės apimties nuolatinė Čiurlionio meninės kūrybos ekspozicija². Tad, susipažinus su abiejų kūrėjų palikimo visuma, lietuvių spaudoje pirmąkart mėginta panoramiškiau apžvelgti tiek vieno, tiek kito biografiją ir kūrybą, apibrėžti jų kultūrinę reikšmę. Artėjant Pirmojo pasaulinio karo frontui, visi Čiurlionio darbai buvo perkelti į Maskvą, tapo Jurgio Baltrušaičio susidomėjimo objektu ir net paskatino jo tapatinimosi su lietuvių kultūra procesą. Po 1917-ųjų spalio perversmo pasiimdamas globoti Čiurlionio paveikslus nuo bolševikų valdžios „nacionalizavimo“, Baltrušaitis apsaugojo save ir artimuosius nuo „komunalinės kaimynystės“ likimo, butą – nuo nusavinimo, o sykiu paskatino rusų intelektualų, lankiusių jo saloną, refleksiją. Baltrušaičio kolega Viačeslavas Ivanovas, 1914 m. žurnale *Аполлон* paskelbęs neoplatoniškos dvasios esė „Čiurlionis ir menų sintezės problema“, po metų jau vertė Donelaičio „Pavasario linksmybes“ – šiam darbiui jį taip pat paskatino Baltrušaitis, supratęs Donelaičio svarbą mūsų kultūroje. Maksimo Gorkio vadovaujamos leidyklos „Папыс“ serijos leidinys, skirtas lietuvių literatūrai ir tautosakai, taip ir nebuvo publikuotas (Gudaitis 1977: 412-413). Tačiau viename solidžiausių to meto lietuvių almanachų *Pirmasai baras* (1915) Donelaitis ir Čiurlionis iškilo kaip mūsų kultūros kanono atskaitos taškai. Kadangi per visą ilgąjį Romantizmo amžių „Poetas“ buvo aukščiausia genijaus apraiška (užtenka prisiminti Basanavičiaus kalbą), nenuostabu, jog abu vertai reflektuoti

- 1 Beje, tiek „Žiemos“ ciklas, tiek „Pavasario sonata“, įsigyjant juos į valstybinę kolekciją, buvo įkainoti vienodai.
- 2 Leidinys *Kristijono Donelaičio Raštai* buvo išleisti Vilniuje, Marijos Šlapelienės knygyne, 1914 m., tačiau knygos titulinis puslapis liudija, kad *Raštai* pradėta leisti 1909 m.

M. K. Čiurlionis, *Pavasaris*, 1907. Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis, *Pavasario motyvas*, 1907. Popierius, tempera

literatūros leidinyje. Pastarasis kaip orientyras minimas Balio Sruogos tekste, dvelkiančiame aiškia pavasario retorika – „Po velėna pumpurėlis“. Tai, kad šios figūros ilgą laiką išliko svarbiausiais lietuvių kultūros reprezentantais, liudija po pusšimčio metų Pietvakarių Pamyro viršukalnėse mūsų alpinistų pirmąsyk įkoptų viršukalnių pavadinimai. Joms suteikti Lietuvos (6080 m), Donelaičio (5837) ir Čiurlionio (5800) vardai.

1911–1913 m. rašydamas opusą *Le Sacre du printemps* („Šventasis pavasaris“), Igoris Stravinskis ras įkvepiančių pirmapradiškumo motyvų brolių Juškų parengtame lietuvių dainyne, kuri mūsų kompozitorius bus jau užvertęs visiems laikams.

Čiurlionio, kaip biologinės būtybės, kelias prasideda per rudens lygiadienį, perdegimas konstatuojamas įvykus žiemos saulėgrįžai, o išeiti tenka žemei vos peržengus vasaros lygiadienį. Varšuvoje menininką mokęs tapybos technikos Ferdynandas Ruszczykas atsisveikinimo kalboje Rasose, nusibraukdamas

nuo veido vieną kitą žvarbaus vėjo atneštą snaigę, atsiduso: „O savo žemei ir tėvynainiams [jis] pranašavo juose gimstančio pavasario grožį. Pavasarį ir pats išėjo“ (*Dailės kritikas...* 2018:2:88).

II.

Kalbėdami apie Čiurlionį, pereiname prie kitokio laiko suvokimo nei jį siūlo gamtinio ciklo samprata. Tėkmė, muzikinis tempas, polifoninis daugiasluoksnisškumas – susiję ir su esminiais būties, visatos sanklodos klausimais. Rašydamas iš Leipcigo „Pasaulį visą vaizduojusi kaip vieną didelę simfoniją...“ (Čiurlionis 2019: 421), Čiurlionis liudija esąs veikiamas savo meto filosofinių apmąstymų, kuriantis muzikos metafizikos idėjų lauke. Tuo metu jis lanko Salomono Jadassohno, puikiai išmanančio Schopenhauerio estetikos idėjas, pamokas. Pastarasis savo veikale *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys* (*Die Welt als Wille und Vorstellung*), reflektuodamas besiformuojantį simfoninės muzikos reiškinių (pats jis daugiausiai klausėsi Ludwigo van Beethoveno), ištarė teiginius, itin paveikusius XIX a. pabaigos menininkus. Vienas iš jų – „Muzika tuo skiriasi nuo visų kitų menų, kad nėra reiškinio ar idėjos atvaizdas, [...] bet betarpiškai atspindi pačią valią“ (o pasaulio valia – iracionali, „dvasinė“). Muzika – tai sielos, kuri net neįtaria, kad filosofuoja, neįsisąmonintos metafizinės pratybos. Čiurlionis šioms pratyboms buvo nusiteikęs. Veikale *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys* neregimąją reiškinių pusę Schopenhaueris ir vadino valia, o muzikos kalbos universalumas galįs perteikti akimis nematomą tikrovę (Schopenhauer 1994: 395). Tokia galia pasižyminti pirmiausia instrumentinė muzika, nes vokalinėje jau dalyvauja literatūrinis tekstas; ir muzika, kuri betarpiškai perteikia iracionalią valią, gražina klausytoją prie kitokio – racionalizuoto – suvokimo mechanizmo (Schopenhauer 1994: 404). Bežodis pasaulio pažinimas esąs giliausias. Galbūt todėl Čiurlionis neįrašo savo sonatų pavadinimų ir sunkiai duodasi įkalbamas rašyti paveikslų komentarus.

Čiurlionio mąstymas sudėtingėjęs šuoliais. Jo pirmieji tapybos bandymai atrodė iliustratyviai, atvirukiškai. Vėlesnius peizažus, kuriuose juntama tiršta potėpio materija, galime priskirti „nuotaikos peizažų“ kategorijai. Lenkų estetikos tekstuose šis reiškinys buvo vadinamas *nastrojowość* – su užuomina apie

Sandro Botticelli, *Pavasaris*, apie 1476–1484. Mediena, tempera

muzikos instrumento, labiau akustinio, styginio, jautrumą, rezonavimą visatoje sklindantiems virpesiams. Tuo metu svarbus tampa judesio momentas, nes ir žmogaus psichika patiria nuolatinį kismą. 1906 m. gruodį Varšuvoje lankosi Isadora Duncan. Vienas iš jos šokio spektaklių – sukurtas garsiojo Sandro Botticellio paveikslo „Pavasaris“ motyvais. Čiurlionis galėjo jį matyti – bent jau jo lankytoje Varšuvos dailės mokykloje būta sujudimo dėl šių gastrolių. Beje, „botičeliškas“ yra ir ilgą laiką „Pavasario sonatai“ priskirtas *Scherzo* su kregždėmis – būtent šis motyvas panaudotas ir kvietime į šią konferenciją (Antrojoje lietuvių dailės parodoje (1908) jis eksponuotas vadinamosios „Vasaros sonatos“ cikle, vėliau ne vieną dešimtmetį priskirtas „Pavasario sonatai“, jo seka atstatyta tik 1938 m.).

1907 m. Čiurlionis žengia dar vieną žingsnį – link pastangos vizualizuoti patį muzikinį mąstymą, komponavimą, laiko tėkmę. Štai šioje vietoje ir prabylame apie pirmuosius sonatinius ciklus. Kol buvo gyvas, Čiurlionį lydėjo konservatyvių meno suvokėjų nesupratimas, kaip galima vizualia kalba, kuria įmanu sukurti erdvės iliuziją, pretenduoti ką nors tikresnio pasakyti apie laikinio

M. K. Čiurlionis. *Scherzo*. Iš ciklo *Sonata IV (Vasaros sonata)*.
1908. Popierius, tempera

meno – muzikos – žanrą. Nedaug kam Lietuvoje galėjo ateiti į galvą mintis apie sinestetinę pajautą ar gaudžiančio kosmoso idėją. „Pavasario sonata“ – dar tik žingsnelis tokio mąstymo link, labiau orientuotas į kompozicijos laisvę, mažai išbandytą techniką, dar ne toks koherentiškas kaip ciklas. Bemaž visos pirmosios sonatų dalys Čiurlionio pavadintos *Allegro*, tad maždaug ketvirto dešimtmečio viduryje, sugestijuojant Jadvygai Čiurlionytei, Vytautui Kairiūkščiui, laikyta, jog kaip suvokimo raktas svarbi pati sonatinio *Allegro* forma (Kairiūkštis 1935: 4). Jadvyga Čiurlionytė bemaž visose *Allegro* dalyse – kaip ir muzikinėje sonatoje – išvelgė dviejų temų, kurių viena – kontrastiška, ekspoziciją; akcentavo perėjimą, kuriame temos perdirbamos ir įgauna konfliktinį pobūdį bei pasiekia kulminaciją, galiausiai, pagal muzikinę analogiją, ieškodavo reprizos su koda. Antroje dalyje *Andante* siūlė matyti harmoniją su gamta, ramybę ir santarvę, *Scherzo* jai sugestijavo skaidrios sielos pagyvėjusią nuotaiką, o *Finale* – pergalę, žvilgsnį iš visatos aukštybių (Boruta [1947]: 80–85). Iš dalies tie

M. K. Čiurlionis. *Allegro*. Iš ciklo *Sonata II (Pavasario sonata)*. 1907. Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis. *Andante*. Iš ciklo *Sonata II (Pavasario sonata)*. 1907. Popierius, tempera

pamąstymai darė įtakos ir Landsbergio tapybinių sonatų interpretacijoms (jas rašydamas autorius įsižiūrėjo individualiau ir atidžiau), o pāstarosios ir daugybė vėlesnių vienaip ar kitaip atsikartoja dabar vykstančiuose aiškiniuose.

Vadinamojoje „Pavasario sonatoje“ akivaizdžiai veikia dvi stichijos – vanduo ir vėjas, tačiau jos substancialios – užplūstančios, perkošiančios, persmelkiančios kitus būties ženklus, juos judinančios, nešančios. Sūpriai lankstomi medeliai *Allegro* dalyje, taršomos jų lajos suponuoja vėją, o vandenų būtybė, virstanti vingiuota upe (kaip pastebėjo Julius Vaitkevičius, krantų kontūrai kairėje viršuje išties primena vandenimis spjaudantį slibiną), upės veržimasis iš bespalvės vandenų sancaupos, dažų tekėjimas tarytum sykiu su žeme per visą triaukštę peizažo kompoziciją – sugestijuoja vandenų plūsmą, tarytum dailininkui būtų žinoma germaniškos kilmės žodžio *spring* etimologija. *Allegro* Čiurlionis tapo, Donelaičio žodžiais, „rudenio rudo“ spalvomis. Rinkdamasis organiniu būdu pagaminto tušo spalvą, dailininkas neabejotinai liudija, kad jo

M. K. Čiurlionis. *Scherzo*. Iš ciklo *Sonata II (Pavasario sonata)*. 1907. Popierius, tempera

M. K. Čiurlionis. *Finale*. Iš ciklo *Sonata II (Pavasario sonata)*. 1907. Popierius, tempera

požiūris į tapybą, kaip spalvų meną, – netradicinis, sąsajingas su Tolimųjų Rytų peizažo bruožais (Mikalojui Vorobjovui *Scherzo*, kurį priskyre „Vasaros sonatai“, labiausiai priminė japonų ksilografiją, Vorobjovas 1938). Čia labai svarbi rankos judesio energija (ji reikšminga Rytų kaligrafijoje) – judesys iš tiesų yra žvalus, gyvas, spontaniškas, kokį suponuoja *Allegro* tempas.

Lenkų muzikologas Pawełas Siechowiczius tapybines „sonatas“ ėmėsi skaityti, pasinaudodamas konkrečių Čiurlionio muzikinių kompozicijų raktu. Tyrimas atskleidė, kad ciklo dalių pavadinimai gali būti sąlygiški. 1907 m. pavasarį – vasarą Čiurlionis tapė ne tik minėtą „sonatą“ – iš tuo laikotarpiu sukurtų kompozicijų į mokslininko dėmesio lauką pateko vadinamieji preliudai, Landsbergio pažymėti signatūromis VL 308 ir VL 309. Lyginant su ankstesniais preliudais (pvz., VL 306), šie pasižymi gan sudėtingais polifoniniais ir net ritminiais sprendimais. Skirstydamas VL 309 kompoziciją į nedideles 1–4,

P. Siechowicziaus lyginamosios analizės schema. *Andante* ir *Scherzo*. Iš ciklo *Sonata II (Pavasario sonata)*. 1907. Popierius, tempera

5–12, 13–19 taktų atkarpas, Siechowicziaus stebėjo trijų balsų linijų – aukštos, vidurinės ir žemosios – dinamiką ir aptiko šių linijų pasikartojimus vizualioje kompozicijoje. Tyrėjas liko atidus ir kitoms kompozicinėms raiškos priemonėms: dubliuojamus garsus siejo su dviejų medelių – laibo ir kresno – motyvais *Allegro* dalyje (kompozicijos viršutinėje juostoje matome medžių viršūnes, o vidurinėje – jų lajos nusplėjamoms, pasislepia nuo mūsų akių).

Aiškindamas „Pavasario sonatos“ *Andante* ir *Scherzo* dalis, muzikologas pasitelkė VL 308 kompoziciją – tokią, kokia buvo užrašyta rankraščiuose, be vėliau pridurtos reprizos. Šio kūrinio 9–18 taktus išskirdamas kaip atskirą kompozicinę dalį, paremtą kanoniniu *basso ostinato* figūros principu, jį siejo su paveikslo *Andante* nutolusių malūnėlių horizontu (horizonto linija primena bosinio balso liniją). Muzikos kompozicijoje *basso ostinato* aukščiausio pakilimo momente muzikologas išžvelgė išraiškingumo suintensyvėjimą – paveiksle tose

vietose pasirodo malūnėliai. Už apatinio *Andante* dalies malūnų horizonto, regis, pavaizduotas ežero ar kitokio vandens telkinys. Štai į šio vandens gelmę pažvelgiame *Scherzo* dalyje. Horizonto linija čia lieka viršuje. Dugne esančio miesto kontūrai vėlgi primena kanono struktūrą, o tamsioji vartų linija – galbūt užuomina į *basso ostinato* (Siechowicz 2015). Šie pavyzdžiai rodo, kad muzikinės vaizduotės principai, tapant paveikslą, Čiurlionio taikyti labai savitai, originaliai. Taipogi – kad menininkas savo muzikos ir dailės kūrinius komponavo bemaž sykiu: skambindamas naujasias kompozicijas sužadintavo savo vaizduotę (iki tol vyravo nuomonė, kad menininko vizualios „sonatos“ yra atsietos nuo jo konkrečios muzikinės kūrybos, kad gyvenimo pabaigoje dailės kūryba tarytum užgožė muzikinę).

Žvelgiant į *Finale*, susidaro įspūdis apie judėjimą „anapus laiko“. Čia iškyla sudubliuotas *axis mundi* ar civilizacijos stulpų motyvas – du obeliskai, kompozicija primenantys nevienodų medelių porą *Allegro* dalyje. Senujų civilizacijų obeliskai buvo susiję su saulės kultu. Juose būdavo įrašomi sakralieji tekstai – šią užuominą matome ant paveikslo kairiojo obelisko, kuris yra apgaubtas debesies (tikėtina, kad kada nors dalis šio teksto bus perskaityta). Obeliskų viršūnėje vietoje piramidės regime laives (vandens stichijos nešama arka iškeliamą į oro stichiją). Į visatos erdvę vingiuojanti įvairiaspalvių vėliavų procesija, kurios forma pasikartoja iš tekėjimą žemyn suponuojančios *Allegro* dalies, šįsyk reiškia kilimą. Tuo metu revoliucinių įvykių krečiameje Varšuvoje dailininko matyti demonstracijų žygiai paveiksle transformavosi į individualių idėjų ar išėinančių sielų procesiją. (*Vėliava* talpina vėlės reikšmę. Ji praeityje simbolizavo protėvius, kartu su gyvaisiais einančius į mūšį, dalyvaujančius religinėse apeigose.) Vėliavos pavasario sonatoje atrodo kaip „vėjo upė“, kuri neša būtį į nežinią. Tai lyg būties plūsmas, „šopenhaueriška“ valia gyventi, valia būti.

Finale sykiu matome ir gana lingvistinę kodos (*coda*) šifruotę. Būtent toji procesija nurodo į etimologinę *codos* reikšmę – tai eilė, vilkstinė, uodega, palyda (tokios figūros naudotos šokyje, tarkim, poloneze, kurio atlikimą paauglys Čiurlionis, tikėtina, nesyk stebėjo Plungėje). Iš *codos* kilo ir *kodas*, kaip slaptų (šifruotų) ženklų sistema, kokią randame ant vieno iš obeliskų.

Algimantas Švėgžda, menininko gimimo šimtosioms metinėms tapydamas savo „Pasveikinimą M. K. Čiurlioniui“ (1975), obeliskus perkūrė į sveikinamo

Algimantas Švėgžda, *Pasveikinimas M. K. Čiurlioniui*, 1975.
Drobė, aliejus, tempera

Konstantino kojas, kurių viena apgaubta debesėlio. Tame paveiksle tebevilnija įvairiaspalvių vėliavų procesija. Jos fone kaip ugninis aitvaras su puokšte ir ištiestu delnu šuoliuoja hipiškai atrodantis Švėgždos meninis „aš“. (Po bemaž kelių dešimtmečių, likus dviem metams iki savo gyvenimo *finale*, Švėgžda impresionistiškais pastelinių štrichais kurs ciklą „Čiurlionio obelys“ – sakytum, medituos vaisius nokinantį sodą prie jo namelių Druskininkuose.) Žaismingas 1975-ųjų pasveikinimo gestas susišaukia su „Keturių vėjų“ poeto Kazio Binkio žodžiais iš rinkinio *100 pavasarių*, išstrūkusių iš „vėjavaikio kišenės“ tais metais, kai menininkai, neapsikentę dėl valdžios iššaldytos laikinosios Čiurlionio galerijos statybos, anometinėje Lietuvos sostinėje surengė pustrėčios dienos trukusį visuotinį streiką.

Įkyrėjo taip po svieta
Klaidžiot kaip vėlė be vietos.
O kad rasčiau tokią vietą,
Iš kur matos visas svietas...

Literatūra

- Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje / Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900.* 2015. Vilnius, Kraków: Lietuvos dailės muziejus, Muzeum Narodowe w Krakowie.
- [Basanavičiaus, Jono, kalba]. „Pirmosios lietuvių dailės parodos atidengimas“, *Vilniaus žinios*, 1906, Nr. 286, p. 2.
- Binkis, Kazys. 1923. *100 pavasarių*, Kaunas: Niola.
- Čiurlionis ir pasaulis. 2019. Sud. Salomėja Jastrumskytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
- Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 2019. *Korespondencija / Korespondencja*, 1892–1906, t. 1, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
- Čiurlionytė, Jadvyga. 1973. *Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį*, Vilnius: Vaga.
- Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)*. 2018. T. 1, t. 2. Sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: R. Paknio leidykla.
- Donalaitis, Kristijonas. 1891. *Pavasario linksmybės*. Tilžėje, spauda ir kasšta Martyno Jankaus.
- Gudaitis, Leonas. 1977. *Platėjantys akiračiai*, Vilnius: Vaga.
- Kairiūkštis, Vytautas. 1935. Čiurlionies sonatos ir diskusijos apie jas, *Literatūros naujienos*, Nr. 22, p. 4.
- Kavolis, Vytautas. 1994. *Žmogus istorijoje*, Vilnius: Vaga.
- Kristijono Donelaičio Raštai*. [1909], 1914. Vilnius: M. Šlapelienės knygynas.
- Landsbergis, Vytautas. 1965. *Pavasario sonata*, Vilnius: Vaga.
- Pirmasai baras*, 1915.
- Schopenhauer, Artur. 1994. *Świat jako wola i przedstawienie*, vert. J. Garewicz, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
- Siechowicz, Paweł. 2015. *Wyobraźnia muzyczna Mikalajusa Konstantinasa Čiurlionisa*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
- Vorobjovas, Mikalojus. 1938. Modernizmas, arba Kova dėl stiliaus Europos mene, *Naujoji Rotuva*, 1938, Nr. 20, p. 462, Nr. 21, p. 491, Nr. 27–28, p. 580.
- Иванов, Вячеслав. 1914. Чурлянис и проблема синтеза искусств, *Аполлон*, Ст.-Петербург, No 3, с. 5–21.

Rankraščiai:

- Boruta, Kazys. [1943-1957], LLTI RS F60–193, l. 80–85.

Nida Gaidauskienė

SPRING SONATA: INTERLACEMENT OF MUSICAL AND CULTURAL
IMAGINATION

Summary

The article discusses the meanings of the painting cycle “Sonata no. 2” by M. K. Čiurlionis, and the historical changes of its exposition order. The question arises of how the title “Sonata of Spring” was given to the painting cycle by the organizers of exhibitions and why this work became so significant in our cultural discourse (the first Vytautas Landsbergis’ collection of unpublished articles about Čiurlionis (ed. 1965) was also named “Sonata of Spring”. The reproduction of *Allegro* was chosen for the cover folder of the book).

This essay unfolds cultural contexts and recalls the comparison of the structural patterns of various works dedicated to the seasons and especially exploring the theme of spring. The meanings of metaphor of spring in the period of national revival and its semantic nuances in later periods of cultural development are taken into account. The main attention is paid to the reception of Kristijonas Donelaitis’ (lat. Christian Donalitiūs’) text „Pavasario linksmybės“ (“The Spring’s Joys”) from his poem *Metai* (*Das Jahr* (1818), “The Year”) by the modern Lithuanian community. The chapter was so titled and was composed as the initial text by the first publisher of *Das Jahr* Martin Ludwig Rhesa, who was about to become a professor of Königsberg university at the year of its edition, became available to purchase in Lithuanian bookstores in Vilnius almost at the same time when Čiurlionis was trying to find accommodation in this city. It was the edition called *Pavasario linksmybės* (1889) funded by Martynas Jankus in Tilsit.

The culminating period of Čiurlionis’ so called “sonatic” painting coincided with the preparation for editing Donelaitis’ *Metai* in Vilnius. The Lithuanian audience got acquainted with Donelaitis’ and Čiurlionis’ *oeuvre* in 1914: the work of the first author was published to commemorate his 200th anniversary; as for the second author, it was the first posthumous exhibition of the largest body of his works. Soon Donelaitis and Čiurlionis took positions of pioneers

of national literature and arts while the Lithuanian canons of these fields were still forming. Nowadays, regardless of the conjunctures of various regimes, they remain the most discussed representatives of Lithuanian culture abroad. Their interpretations of the spring also made them role models of the classical (realistic) and modern paradigm in Lithuanian culture.

Keywords: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Sonata No. 2, Kristijonas Donelaitis, "The Spring's Joys", *Allegro*.